

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM INFECÇÃO URINÁRIA RECORRENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

HELAL, Ana Karolyne Siqueira de Sousa¹
VIANA, Isabel Patrícia Veras Freire²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de³
LIMA, Ana Ofélia Portela⁴

RESUMO

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma condição comum que afeta homens e mulheres de todas as idades e varia consideravelmente em apresentação e intensidade. Hoje, representa um importante problema de saúde e é a doença infecciosa bacteriana mais comum na população em geral. **Objetivo:** Relatar a consulta de enfermagem e os cuidados de enfermagem ofertados a uma paciente com infecção urinária recorrente, durante uma consulta de enfermagem na atenção primária à saúde. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência que foi desenvolvido em uma unidade da atenção primária à saúde no município de Fortaleza-Ce. **Resultados:** A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem como instrumento norteador das ações é fundamental para a implementação de uma assistência de enfermagem qualificada e eficaz no cuidado à paciente com infecção urinária de repetição. **Considerações finais:** Por meio deste relato de experiência foi possível conhecer sobre as comorbidades, os desafios e os cuidados de enfermagem ofertados a paciente com infecção urinária recorrente.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Atenção primária à saúde. Infecção do trato urinário.

1. INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma condição comum que afeta homens e mulheres de todas as idades e varia consideravelmente em apresentação e intensidade. Hoje, representa um importante problema de saúde e é a doença infecciosa bacteriana mais comum na população em geral, seja em nível comunitário, institucional ou hospitalar (HADDAD, 2019).

A prevalência de ITU varia entre homens e mulheres e, dentro de cada sexo, varia de acordo com a faixa etária. Estatisticamente, as infecções do trato urinário são mais comuns entre as mulheres. Anatomicamente, o trato urinário feminino é mais suscetível à contaminação

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: ak19880609@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: dayanemaranhao0@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: anaofelia.pl@gmail.com

e consequente proliferação bacteriana, pois na maioria dos casos o processo de contaminação se dá por via ascendente (HADDAD, 2019).

Estudos preveem que metade das mulheres desenvolverá pelo menos uma ITU ao longo da vida. A prevalência de bacteriúria em mulheres jovens é 30 vezes maior do que em homens jovens, e essa taxa diminui com a idade, daí o fato de pelo menos 20% das mulheres e até 10% dos homens terem bacteriúria na velhice, extensão devido à doença crônica, disfunção urinária em idosos, especialmente obstrução da saída da bexiga causada por hiperplasia prostática benigna (HADDAD, 2019).

É necessário considerar a presença de determinados grupos de risco que são mais suscetíveis não apenas ao desenvolvimento da doença em si, mas também ao desenvolvimento de formas mais graves e potencialmente complexas. Foram eles: idosos, pacientes hospitalizados, gestantes, pacientes imunossuprimidos e pacientes com distúrbios miccionais. A incidência de bacteriúria em pessoas institucionalizadas é duas vezes maior do que em pessoas residentes em domicílio (HADDAD, 2019).

A ITU é a infecção hospitalar mais comum, sendo responsável por cerca de 40% dos quadros infecciosos nosocomiais. A bacteriúria também é mais incidente no período da gestação, quando deve ser pesquisada e tratada, mesmo que assintomática, em função do maior risco de acometimento do trato urinário alto em decorrência das alterações gravídicas. Completando os grupos de risco estão os pacientes imunossuprimidos e aqueles portadores de disfunções miccionais (HADDAD, 2019).

A partir dessa pequena explanação o presente relato tem o objetivo de relatar a consulta de enfermagem e os cuidados de enfermagem ofertados a uma paciente com infecção urinária recorrente, durante uma consulta de enfermagem na atenção primária à saúde em Fortaleza – CE.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório, que tem como fundamento o ato científico humano, cuja estratégia metodológica é baseada no olhar humanístico de percepção, buscando o significado das coisas para cada pessoa no decorrer de uma dada experiência vivenciada (TURATO, 2005).

Este relato foi realizado em uma unidade da atenção primária à saúde, na regional III, do município de Fortaleza-Ce, durante a disciplina de estágio supervisionado I, no período de maio de 2022.1. Os dados foram coletados a partir da realização da consulta de enfermagem, através de entrevista semiestruturada, com avaliação geral e específica, envolvendo anamnese, exame físico, histórico do paciente e familiar, diário de campo e pesquisa de prontuário a partir do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

As informações foram coletadas a partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), seguindo os seguintes passos: levantamento de dados por meio de entrevista; utilização do histórico de enfermagem, avaliação dos sinais e sintomas, diagnósticos de enfermagem, planejamento e implementação dos cuidados, e avaliação dos resultados esperados, baseando-se na literatura vigente (NANDA).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem como instrumento norteador das ações é fundamental para a implementação de uma assistência de enfermagem qualificada e eficaz no cuidado à paciente com infecção urinária recorrente. O presente relato

buscou de forma científica aplicar o uso da SAE como ferramenta de base para a aplicação do atendimento ao paciente adulto, para isso, fomentando como base estratégia no uso do NANDA, que é um dos pilares literário para o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem.

1. Diagnóstico de enfermagem: Comportamento de saúde propenso a risco, associada a falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde. **Resultados esperados:** melhorar o nível de autocuidado e com isso a saúde. **Prescrição de enfermagem:** orientar sobre os riscos de ter infecção urinária de repetição e a importância de adotar uma vida com escolhas saudáveis.

2. Diagnóstico de enfermagem: Incontinência urinária de urgência e de esforço, associado a hábitos de saúde deficiente. **Resultados esperados:** melhorar os hábitos urinários e de ingestão líquida. **Prescrição de enfermagem:** Implementar tratamento medicamentoso, com antibioticoterapia indicada para ITU e orientar sobre os riscos da não ingestão de líquidos em quantidade adequada.

3. Diagnóstico de enfermagem: Retenção urinária, associada a hábitos de saúde deficiente e disúria. **Resultados esperados:** a adoção de hábitos de saúde adequados e a adesão do tratamento. **Prescrição de enfermagem:** Implementar tratamento medicamentoso, com antibioticoterapia indicada para ITU e orientar sobre os riscos de não urinar com frequência e prender a vontade de urinar.

4. Diagnóstico de enfermagem: Dor aguda localizada, associada aos sinais e sintomas da ITU. **Resultados esperados:** melhora da dor e dos sinais e sintomas que geram a dor. **Prescrição de enfermagem:** Implementar tratamento medicamentoso, com analgésico indicado para ITU e orientar sobre medidas profiláticas para evitar a doença.

A implementação do tratamento medicamentoso depende de cuidados e hábitos de vida saudáveis, para isso o(a) enfermeiro(a) deve orientar os seguintes cuidados: evitar o uso de antibióticos indiscriminadamente evitar o uso de absorvente interno, não usar protetor diário por muito tempo durante o dia; evitar roupas muito apertadas; realizar a lavagem íntima após as relações sexuais; não deixar as peças íntimas no banheiro após a lavagem, colocar no sol de preferência ou passar o ferro; realizar a troca com frequência das peças íntimas, da preferência por calcinha de algodão (MAIA, 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste relato de experiência foi possível conhecer sobre as comorbidades, os desafios e os cuidados de enfermagem ofertados a paciente com infecção urinária de repetição. Conforme o objetivo, foi possível relatar a consulta de enfermagem ao paciente com sinais e sintomas que sugerem quadros recorrentes de infecção urinária, identificando os benefícios de um bom acompanhamento. Com isso, podemos concluir sobre a importância do profissional da enfermagem na atuação da atenção básica de saúde; podendo aplicar técnicas terapêuticas, que auxiliam no tratamento medicamentoso e cuidados para minimizar os riscos e reduzir os danos, a fim de proporcionar ao paciente conforto, recuperação e apoio profissional para lidar com essas doenças.

REFERÊNCIAS

HADDAD, Jorge Milhem; FERNANDES, Débora Amorim Oriá. **Infecção do trato urinário.** Femina, v. 47, n. 4, p. 241-244, 2019.

HERDMAN, T. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional. **Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Definições e classificação**, v. 2017, p. 127-442, 2015.

MAIA, Jéssica Costa et al. Diagnósticos de enfermagem em pacientes com cirrose hepática em um serviço hospitalar de emergência. **HU Revista**, v. 48, p. 1-8, 2022.

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação - 2021-2023. Porto Alegre: Artmed, 2021.

TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. **Revista de Saúde pública**, v. 39, p. 507-514, 2005.